

ASAP

A Systemic APproach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP

UNIDADE DE APRENDIZAGEM

EMOÇÕES

Compreender-nos a nós próprios e aos outros

Cofinanciado pela
União Europeia

EMOÇÕES:
Compreender-nos a nós próprios
e aos outros

UNIDADE DE APRENDIZAGEM

Programa Erasmus

Ação-chave 2 - Parcerias de cooperação no ensino escolar

ASAP - Uma abordagem sistémica às redes sociais e aos pré-adolescentes através da educação das competências de pensamento

Acordo de subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Página do projeto [na plataforma de resultados do Erasmus+](#) | Página da comunidade do projeto [Zenodo](#)

R3.2.1 Manual do Programa Educativo ASAP

Agosto de 2025

**Cofinanciado pela
União Europeia**

O projeto ASAP é cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia ao abrigo do Acordo de Subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. O apoio da Comissão Europeia e da Agência Nacional Italiana INDIRE à produção desta publicação não constitui um endosso do seu conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores. A Comissão Europeia e a Agência Nacional Italiana INDIRE não se responsabilizam por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas.

Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), permitindo o uso, distribuição e modificação do trabalho, inclusive comercialmente, desde que seja dada a devida atribuição aos criadores originais e quaisquer alterações sejam indicadas.

Poderá ser necessário obter direitos adicionais se um conteúdo específico incluir trabalhos de terceiros ou retratar indivíduos privados identificáveis. Para utilizar ou reproduzir conteúdo que não seja propriedade dos criadores deste trabalho, poderá ser necessário solicitar autorização diretamente aos detentores dos direitos.

Conteúdos

OBJETIVO DESTA UNIDADE	4
Introdução	4
Competências-chave	4
Resultados da aprendizagem.....	5
Plano de trabalho	6
Produtos finais.....	7
Avaliação.....	7
Contextos de aplicação.....	7
Ligações com outras UA	8
O QUE PRECISA DE SABER	9
COMO FUNCIONA A UNIDADE	12
Tópico 1: Emoções em jogo.....	12
O que irão aprender os participantes?	12
Resultados da aprendizagem.....	12
Configuração do espaço	13
Métodos e técnicas pedagógicas.....	13
Ferramentas.....	13
Visão geral das atividades	13
Atividade 1.a.1 – Sobre a pergunta... imagem	13
Atividade 1.a.2 – Zoom Out.....	13
Tópico 2: A Internet também é um lugar	13
O que os participantes aprenderão?	14
Resultados da aprendizagem.....	14
Configuração do espaço	14
Métodos e técnicas pedagógicas.....	15
Ferramentas.....	15
Visão geral das atividades	15
Atividade 2.a.1 – Bingo	15
Atividade 2.a.2 – Jogo de linha	15
Tópico 3: Respeito	15

O que os participantes aprenderão?	15
Resultados da aprendizagem.....	16
Configuração do espaço	16
Métodos e técnicas pedagógicas.....	16
Ferramentas.....	17
Visão geral das atividades	17
Atividade 3.a.1 – Emoji	17
Atividade 3.b.1 – Notas Post-it	17
Tópico 4: Conclusão e restituição.....	17
O que os participantes aprenderão?	17
Resultados de aprendizagem.....	18
Configuração do espaço	18
Métodos e técnicas pedagógicas.....	18
Ferramentas.....	18
Visão geral das atividades	19
Atividade 4.a.1 – Vídeo curto e quadro de inspiração	19
Atividade 4.a.2 – Restituição	19
Ferramentas de avaliação.....	20
PLANOS DE ATIVIDADES E FICHAS DE TRABALHO	23
Atividade 1.a.1 – SOBRE A PERGUNTA... IMAGEM.....	24
Atividade 1.a.2 – ZOOM OUT	28
Atividade 2.a.1 – BINGO	32
Atividade 2.a.2 – LINE PLAY	37
Atividade 3.a.1 – EMOJI.....	40
Atividade 3.b.1 - NOTAS POST-IT.....	73
Atividade 4.a.1 - VÍDEO CURTO E MOODBOARD.....	76
Atividade 4.a.2 – RESTITUIÇÃO.....	79

Unidade de aprendizagem

Emoções: Compreender-nos a nós próprios e aos outros

OBJETIVO DESTA UNIDADE

Introdução

Esta unidade de aprendizagem centra-se no desenvolvimento da inteligência emocional nas crianças através de atividades experienciais que promovem a autoconsciência, a regulação emocional e a empatia. As emoções também são exploradas no espaço digital, reconhecendo o mundo online como um ambiente real onde as relações e os comportamentos têm efeitos tangíveis. O objetivo é promover o bem-estar, a comunicação respeitosa e a cidadania digital responsável.

Competências-chave

Competências-chave* (para as quais a unidade pretende contribuir)	
Geral	Específicas
PESSOAL: Autorregulação	<ul style="list-style-type: none">• Consciência e expressão das emoções, pensamentos, valores e comportamentos pessoais.• Compreensão e regulação das emoções, pensamentos e comportamentos pessoais, incluindo respostas ao stress.
PESSOAL: Flexibilidade	<ul style="list-style-type: none">• Compreensão e adoção de novas ideias, abordagens, ferramentas e ações em resposta a contextos em mudança.• Gerir transições na vida pessoal, participação social, percursos profissionais e de aprendizagem, ao mesmo tempo que se fazem escolhas conscientes e se estabelecem objetivos.
SOCIAL: Empatia	<ul style="list-style-type: none">• Consciência das emoções, experiências e valores de outra pessoa.• Compreender as emoções e experiências de outra pessoa e a capacidade de assumir proativamente a sua perspetiva.• Capacidade de responder às emoções e experiências de outra pessoa.
SOCIAL: Comunicação	<ul style="list-style-type: none">• Consciência da necessidade de uma variedade de estratégias de comunicação, registos linguísticos e ferramentas adaptadas ao contexto e ao conteúdo.

	<ul style="list-style-type: none"> Compreensão e gestão de interações e conversas em diferentes contextos socioculturais e situações específicas de cada domínio.
SOCIAL: Colaboração	<ul style="list-style-type: none"> Compreensão da importância da confiança, do respeito pela dignidade humana e pela igualdade, lidar com conflitos e negociar desacordos para construir e manter relações justas e respeitadas. Partilha justa de tarefas, recursos e responsabilidades dentro de um grupo, tendo em conta o seu objetivo específico; estimular a expressão de diferentes pontos de vista e adotar uma abordagem sistémica.
APRENDER A APRENDER: Pensamento crítico	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolver ideias criativas, sintetizar e combinar conceitos e informações de diferentes fontes com vista à resolução de problemas.

**Definido de acordo com os quadros LifeComp e DigComp 2.2*

Resultados da aprendizagem

Resultados de aprendizagem	
Conhecimento	Competências e habilidades
Reconhecer as próprias emoções e a sua influência nas ações.	<ul style="list-style-type: none"> Identificar e gerir as emoções de forma eficaz.
Compreender o papel das emoções nas interações sociais.	<ul style="list-style-type: none"> Compreender as emoções dos outros, expressar-se claramente e praticar a escuta ativa.
Desenvolver empatia na comunicação online	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolver empatia na comunicação online para compreender melhor as perspetivas dos outros e evitar mal-entendidos. Desenvolver competências de autorregulação e resiliência emocional para lidar com conversas difíceis ou feedback.
Identificar os espaços online como ambientes reais com riscos e responsabilidades.	<ul style="list-style-type: none"> Usar ferramentas digitais de forma responsável, proteger a privacidade e analisar criticamente o conteúdo online.
Aprender comportamento digital ético, privacidade e consumo crítico de média.	<ul style="list-style-type: none"> Adaptar pontos de vista, avaliar crenças pessoais e promover a aprendizagem contínua. Desenvolver ideias originais, resolver problemas e implementar mudanças positivas.
Reconhecer o impacto das palavras na comunicação e nas relações interpessoais.	<ul style="list-style-type: none"> Compreender o peso das palavras, adaptar as mensagens de forma adequada e promover o diálogo respeitoso.

Plano de trabalho

Tópico 1 – Emoções em jogo		
Fase 1.a (Desenvolvimento de competências)	Atividade 1.a.1 – Sobre a questão... imagem Objetivo: encontrar-se consigo mesmo, parar por um momento para olhar para dentro de si mesmo e, em seguida, encontrar a outra pessoa.	45 min
	Atividade 1.a.2 – Afaste-se Objetivo: Orientar os participantes para a mudança: isto é alcançado quando se abandonam os padrões habituais de pensamento e experimentam-se novas perspetivas, saindo da zona de conforto.	30 min
Tópico 2 – A Internet também é um lugar		
Fase 2.a (Construção de conhecimento e desenvolvimento de competências)	Atividade 2.a.1 – Bingo Objetivo: Conhecer e explorar os hábitos online dos participantes; mapear o conhecimento das características do ambiente virtual.	45 min
	Atividade 2.a.2 – Jogo da linha Objetivo: Refletir sobre a divulgação e publicação dos dados pessoais (incluindo online); refletir sobre a privacidade pessoal para decidir de forma responsável o que partilhamos online.	30 min
Tópico 3 – Respeito		
Fase 3.a (Construção de conhecimento e desenvolvimento de competências)	Atividade 3.a.1 – Emoji Objetivo: aumentar a consciencialização sobre as complexidades da comunicação, enfatizando como palavras e símbolos podem ser interpretados de forma diferente com base no contexto, nas emoções e nas experiências pessoais.	45 min
	Atividade 3.a.2 – Post-its Objetivo: refletir sobre o uso de palavras online (em comentários e chats); colocar-se no lugar daqueles que são ofendidos e insultados; sensibilizar para o uso não ofensivo das palavras.	30 min

Tópico 4 – Conclusão e restituição		
Fase 4.a (Desenvolvimento de competências)	Atividade 4.a.1 – Vídeo curto e quadro de inspiração Objetivo: dar voz aos participantes, permitir que expressem o que aprenderam novamente e comuniquem, usando diferentes idiomas, as suas emoções e pensamentos.	45 min
	Atividade 4.a.2 – Restituição Objetivo: ser capaz de narrar eficazmente conceitos complexos, colaborando com os outros.	30 min

Produtos finais

Folhas de reflexão pessoal: os participantes criam reflexões escritas sobre emoções, perspetivas e experiências.

Vídeos curtos e “quadros de humor”: resumos digitais criativos das experiências de aprendizagem utilizando narrativas visuais.

Avaliação

Objetivo:

Avaliar o impacto das atividades no grupo ao longo do tempo.

Métodos e ferramentas:

Folhas de avaliação T0–T1–T2 (ferramentas fornecidas no anexo): um conjunto para crianças (autoavaliação baseada em cenários).

Calendário:

T0 (antes da intervenção), T1 (imediatamente após), T2 (após um período de tempo).

Funções:

As crianças preenchem as ferramentas de cenário.

Contextos de aplicação

As atividades propostas nesta unidade podem ser utilizadas de forma independente ou combinada, dependendo do grupo-alvo, contexto e ambiente (por exemplo, escola, casa, local de trabalho). As atividades são concebidas para promover a consciência emocional, a comunicação eficaz e o comportamento responsável, tanto online como offline. Podem ser adaptadas a diferentes faixas etárias e contextos, com foco em aspetos como gestão emocional, privacidade online e comunicação respeitosa. Além disso, as atividades incentivam a reflexão crítica sobre hábitos digitais e relações interpessoais, promovendo a colaboração e a criatividade entre os participantes. A estrutura permite flexibilidade, com atividades que podem ser adaptadas a necessidades específicas e implementadas

em combinações variadas para melhor se adequar à dinâmica do grupo e aos objetivos de aprendizagem.

Ligações com outras UA

- **Onlife:** conecta a consciência emocional com experiências digitais, ligando privacidade, partilha de dados e exposição online a escolhas responsáveis.
- **Comunicação:** liga as emoções à comunicação interpessoal, mostrando como a linguagem e os símbolos afetam os sentimentos e as interações e apoiando o diálogo empático e assertivo.

O QUE PRECISA DE SABER

Por que as emoções são importantes na educação

A educação é uma questão de bem-estar e, portanto, de saúde. Se a felicidade é entendida como um estado de bem-estar e o equilíbrio psicológico ajuda a proteger a saúde e a felicidade, então a competência emocional torna-se crucial. Estudos mostram que indivíduos com capacidades emocionais desenvolvidas são mais propensos a serem felizes e eficazes na vida. Nessa perspectiva, a simples pergunta “Como estás?” torna-se central para a prática educativa. As emoções não são um extra opcional – elas são um ponto de partida fundamental para uma mudança significativa na educação.

Definindo emoções: do que estamos a falar?

Daniel Goleman, em *Inteligência Emocional*, define emoções como sentimentos e pensamentos acompanhados por respostas psicológicas e biológicas, que nos predis põem a agir de determinadas maneiras. O psicólogo Paul Ekman identifica seis emoções básicas: raiva, medo, tristeza, felicidade, surpresa e repulsa. Mais tarde, ele expandiu isso para incluir emoções secundárias como vergonha, culpa, orgulho e desprezo. Ekman também observa que cada emoção básica representa uma família de estados relacionados. Goleman agrupa as emoções em oito famílias principais: raiva, tristeza, medo, alegria, amor, surpresa, repulsa e vergonha.

Neurociência e a importância da inteligência emocional

A neurociência apoia fortemente a ideia de que as emoções devem ser levadas a sério. Estudos sugerem que aumentar a autoconsciência, gerir emoções negativas, manter o otimismo, ser empático e construir laços sociais fortes podem levar a uma vida mais equilibrada emocionalmente e satisfatória. Esses são os fundamentos da inteligência emocional. De acordo com o neurologista António Damásio, os seres humanos possuem dois tipos de inteligência: racional e emocional. O nosso comportamento é influenciado por ambos. Este modelo dual desafia a velha ideia de que a razão deve dominar a emoção e, em vez disso, defende o equilíbrio e a harmonia entre elas.

A inteligência emocional pode ser ensinada

Os hábitos emocionais que aprendemos durante a infância e a adolescência moldam a nossa capacidade de inteligência emocional mais tarde na vida. O temperamento emocional não é fixo — pode ser desenvolvido. A inteligência emocional consiste em habilidades específicas que qualquer pessoa pode aprender, independentemente da idade, sexo ou origem. Através da educação, as pessoas podem aprender a usar as emoções de forma construtiva, ganhando a capacidade de agir deliberadamente em vez de reagir impulsivamente. Essa mudança — da dependência externa para a ação intencional — é uma parte fundamental do crescimento pessoal e do desenvolvimento social.

O poder de nomear as emoções

Um componente central da inteligência emocional é a autoconsciência: a capacidade de compreender o próprio humor e os pensamentos sobre esse humor. Essa consciência proporciona liberdade pessoal, permitindo que os indivíduos escolham como responder em várias situações. A linguagem

desempenha um papel vital aqui. Se alguém não tem palavras para descrever os seus sentimentos, não consegue compreendê-los ou controlá-los totalmente. Aprender a nomear e compreender as emoções dá aos indivíduos o controlo sobre elas — «se consegues pôr em palavras o que sentes, isso pertence-te».

Psicologia positiva e bem-estar na educação

A psicologia positiva oferece uma estrutura para alcançar o bem-estar através da gratidão, do otimismo, do envolvimento e de relacionamentos positivos. Isso inclui:

- Tornar-se consciente das suas emoções;
- Praticar a gratidão para se concentrar no lado positivo;
- Envolver-se em atividades com significado;
- Encarar os desafios como oportunidades de crescimento;
- Construir relações fortes e de apoio.

Estes princípios podem ser integrados em programas de educação e formação concebidos para promover o bem-estar. Embora o indivíduo desempenhe um papel central no seu próprio desenvolvimento, a educação pode criar o ambiente necessário para apoiar esse processo, especialmente através do convívio com os outros.

A janela crítica da adolescência

A adolescência é um período fundamental do desenvolvimento. Os lobos frontais, responsáveis pela regulação emocional, empatia e tomada de decisões, amadurecem durante esta fase, frequentemente entre os 16 e os 18 anos. Por isso, é essencial que a educação emocional ocorra durante este intervalo. As escolas e as famílias têm a responsabilidade de proporcionar experiências que apoiem o desenvolvimento emocional antes que esta janela se feche.

Emoções e competências para a vida saudável

Com base no quadro de Competências para a Vida da Organização Mundial da Saúde, as capacidades emocionais como autoconsciência, empatia e regulação emocional, são fundamentais para comportamentos que promovem a saúde. As competências emocionais não são apenas protetoras, são também ferramentas proativas para a construção de uma vida com significado. No contexto da educação para a saúde, isto implica uma mudança de foco, de uma abordagem centrada na doença e nos problemas, para um modelo biopsicossocial mais amplo, que promova o potencial humano e o florescimento pessoal.

A literacia emocional como forma de prevenção

A ausência de competências emocionais pode levar a comportamentos prejudiciais, particularmente em jovens que enfrentem situações de stress. O *bullying* e o *cyberbullying* muitas vezes surgem da alfabetização emocional — a incapacidade de ler, expressar ou compreender emoções, seja em si mesmo ou nos outros. Esse défice é comum tanto nos agressores como nas vítimas. Promover a alfabetização emocional é, portanto, uma estratégia fundamental para a prevenção. Os ambientes educativos devem priorizar a aprendizagem emocional de forma a reduzir os danos e aumentar a resiliência emocional.

As ferramentas fornecidas abaixo adotam uma abordagem preventiva e foram concebidas seguindo uma metodologia animativa.

COMO FUNCIONA A UNIDADE

Tópico 1: Emoções em jogo

Através das atividades propostas, pretende-se oferecer a oportunidade de parar por um momento na constante correria da vida, para pensar, sentir e questionar. O objetivo geral é promover uma mudança de perspectiva e incentivar a introspeção; através do jogo, conduzir a uma maior consciência de si próprio e dos outros, bem como à ação, mediante a criação de novos pontos de vista. O desafio consiste em reconhecer que existem diferentes formas de ver o mundo e, assim, desenvolver a capacidade de observar a realidade a partir de novos ângulos. A metodologia utilizada recorre a **estímulos visuais (fotografias)** e **verbais** que não estão diretamente relacionados entre si, estimulando simultaneamente os sistemas racional e emocional. A ativação deste mecanismo interno gera **respostas inovadoras** e permite vivenciar emoções e intuições nunca antes experimentadas. A Internet é também um ambiente e, como tal, cada pessoa habita-o e experiencia-o com as suas próprias emoções.

O que irão aprender os participantes?

- Consciência e expressão de emoções, pensamentos, valores e comportamentos pessoais.
- Compreensão e regulação das emoções, pensamentos e comportamentos pessoais, incluindo respostas ao stress.
- Consciência das emoções, experiências e valores de outra pessoa.
- Compreensão das emoções e experiências de outra pessoa e capacidade de assumir proativamente a sua perspectiva.
- Capacidade de resposta às emoções e experiências de outra pessoa.
- Desenvolvimento de ideias criativas, sintetizando e combinando conceitos e informações de diferentes fontes com vista à resolução de problemas.

Resultados da aprendizagem

Conhecimento:

- Aprender a reconhecer as próprias emoções.
- Discutir emoções com outras pessoas.
- Mudar as suas perspectivas.
- Aumentar a autoconsciência.

Competências e habilidades:

- Capacidade de identificar e compreender as próprias emoções, distinguindo entre diferentes nuances emocionais.
- Capacidade de gerir e regular as emoções de forma construtiva, evitando reações impulsivas.
- Capacidade de compreender e partilhar as emoções dos outros, promovendo relações empáticas e colaborativas.
- Capacidade de expressar as próprias emoções de forma clara e respeitosa e de ouvir ativamente as emoções dos outros sem julgamentos.

- Capacidade de avaliar criticamente as suas próprias crenças e pontos de vista e de considerar alternativas e novas ideias.
- Capacidade de produzir respostas/mudanças inovadoras.

Configuração do espaço

Deve haver espaço suficiente para que os participantes se movimentem e interajam com os materiais, como as fotos, sem perturbar os outros. Durante a fase inicial de reflexão, os participantes podem trabalhar individualmente, permitindo que se concentrem nos seus pensamentos pessoais. Para as partes de partilha e discussão, os lugares devem ser dispostos em círculo ou semicírculo para incentivar a comunicação aberta e a interação, facilitando a troca de perspetivas e a aprendizagem mútua entre os participantes.

Métodos e técnicas pedagógicas

A atividade enfatiza a **autorreflexão** e a **aprendizagem visual** através do uso de fotos para expressão pessoal. Os participantes envolvem-se inicialmente em **trabalhos individuais**, seguidos por uma **discussão em grupo** onde partilham e explicam as suas escolhas. A **aprendizagem entre pares** é incentivada à medida que os participantes ouvem e aprendem com as experiências uns dos outros, enquanto o **educador** usa **perguntas abertas** para estimular o pensamento crítico e a reflexão.

Ferramentas

- Folha de trabalho (uma por participante)
- Fotografias (transferidas e impressas da Internet)
- Canetas.

Visão geral das atividades

Atividade 1.a.1 – Sobre a pergunta... imagem

As crianças escolhem fotos para responder a quatro perguntas sobre si próprias e, em seguida, partilham e comparam perspetivas para reconhecer diferentes pontos de vista e aprofundar a autoconsciência.

Atividade 1.a.2 – Zoom Out

Através de perguntas guiadas sobre fotos selecionadas, os participantes «afastam-se» dos seus enquadramentos habituais, explorando novos ângulos e insights sobre emoções e pontos de vista.

Instruções detalhadas passo a passo para estas atividades são fornecidas no Plano de Atividades no Anexo.

Tópico 2: A Internet também é um lugar

Esta sessão ajuda os participantes a refletir sobre a Internet como um espaço real onde as ações têm consequências na vida real. Através de atividades práticas, as crianças são encorajadas a questionar os

seus hábitos e crenças sobre o mundo digital e, em conjunto, constroem novas compreensões partilhados sobre os espaços e comportamentos online.

O que os participantes aprenderão?

- Gerir as transições na vida pessoal, participação social, percursos profissionais e de aprendizagem, ao mesmo tempo que fazem escolhas conscientes e estabelecem objetivos
- Consciência das emoções, experiências e valores de outra pessoa.
- Compreensão das emoções e experiências de outra pessoa e capacidade de assumir proativamente a sua perspetiva.
- Compreender e gerir interações e conversas em diferentes contextos socioculturais e situações específicas de cada domínio.
- Partilha justa de tarefas, recursos e responsabilidades dentro de um grupo, tendo em conta o seu objetivo específico; estimular a expressão de diferentes pontos de vista e adotar uma abordagem sistémica

Resultados da aprendizagem

Conhecimento:

- Aprender a reconhecer o ambiente virtual como um espaço e um tempo de vida que ele contém.
- Aprender as regras do ambiente virtual.
- Mudar a sua perspetiva.
- Produzir respostas/mudanças inovadoras.

Competências e habilidades:

- Capacidade de compreender como as tecnologias afetam a vida quotidiana e as relações pessoais.
- Consciência dos riscos e ameaças potenciais no espaço online, tais como privacidade, segurança e *cyberbullying*.
- Capacidade de fazer uso responsável dos recursos digitais disponíveis, como redes sociais, dados online e plataformas de comunicação.
- Capacidade de analisar, avaliar e resolver problemas de forma inovadora e criativa.

Configuração do espaço

O espaço deve ser amplo e permitir a livre movimentação, garantindo que os participantes possam interagir facilmente durante a atividade de Bingo e o exercício de “cruzar a linha”. As secretárias ou cadeiras podem ser afastadas para criar uma área que favoreça a participação através do movimento. Na fase de discussão, os participantes devem sentar-se em círculo ou semicírculo, de modo a promover o contacto visual e uma conversa aberta. O educador deve posicionar-se de forma a poder orientar a discussão, mantendo-se acessível e envolvido com o grupo.

Métodos e técnicas pedagógicas

A atividade emprega a **aprendizagem experiencial através** de jogos interativos que envolvem os participantes de maneira dinâmica e lúdica. A **aprendizagem entre pares** é fundamental, uma vez que os participantes interagem para recolher assinaturas e refletir sobre comportamentos partilhados. Técnicas de **aprendizagem ativa**, tais como tarefas baseadas no movimento (por exemplo, o bingo e o exercício de cruzar a linha), incentivam a participação e o envolvimento. Cada atividade é seguida de **uma discussão com todo o grupo**, permitindo uma reflexão e análise mais profundas. O educador facilita o processo utilizando a **investigação guiada**, levando os participantes a refletir criticamente sobre os seus hábitos digitais, privacidade e comportamento online.

Ferramentas

- Folhas de trabalho (uma por participante)
- Canetas

Visão geral das atividades

Atividade 2.a.1 – Bingo

Um bingo baseado em movimentos mapeia os hábitos online do grupo e estimula a discussão sobre a internet como um espaço real/público, partilha, privacidade e permanência digital.

Atividade 2.a.2 – Jogo de linha

Ao cruzar uma linha imaginária, as crianças refletem sobre revelações progressivamente pessoais para considerar a privacidade e o que partilhar de forma responsável online.

Instruções detalhadas passo a passo para esta atividade são fornecidas no Plano de Atividades no Anexo.

Tópico 3: Respeito

Esta secção convida os participantes a refletir sobre o impacto das palavras — tanto elogios como insultos — e como elas influenciam as emoções e as interações. Através de atividades envolventes, eles experimentarão em primeira mão como a linguagem afeta os outros, promovendo empatia e consciência na comunicação online e offline. Ao aprender a escolher as palavras com cuidado e a considerar os sentimentos dos outros, os participantes desenvolverão uma abordagem mais consciente e responsável à expressão, contribuindo para um ambiente mais respeitoso e emocionalmente consciente.

O que os participantes aprenderão?

- Consciência das emoções, experiências e valores de outra pessoa.
- Compreensão das emoções e experiências de outra pessoa e capacidade de assumir proativamente a sua perspetiva.
- Capacidade de resposta às emoções e experiências de outra pessoa.

- Consciência da necessidade de uma variedade de estratégias de comunicação, registros linguísticos e ferramentas adaptadas ao contexto e ao conteúdo
- Compreensão e gestão de interações e conversas em diferentes contextos socioculturais e situações específicas de cada domínio.
- Desenvolvimento de ideias criativas, sintetizando e combinando conceitos e informações de diferentes fontes com vista à resolução de problemas.

Resultados da aprendizagem

Conhecimento:

- Aprender o conceito de empatia;
- Aprender a diferença de significado que atribuímos a palavras, imagens e emoticons, dependendo da nossa experiência (incluindo virtual);
- Aprender o valor da escolha das palavras e o peso que elas podem ter.

Competências e habilidades:

- Compreender e partilhar as emoções dos outros, desenvolvendo um sentido de compreensão e conexão emocional;
- Capacidade de prestar atenção e compreender as experiências e sentimentos dos outros sem julgar;
- Capacidade de transmitir mensagens claras e compreensíveis, levando em consideração o contexto e o público-alvo;
- Compreender e respeitar as diferenças culturais na comunicação, reconhecendo como os significados podem variar de acordo com o contexto cultural e individual;
- Compreender sinais não verbais: Estar ciente da importância dos sinais não verbais, tais como gestos, expressões faciais e tom de voz, no processo de comunicação;
- Capacidade de influenciar e persuadir os outros através do uso eficaz de palavras e mensagens;
- Refletir sobre ética e responsabilidade no uso de palavras, evitando linguagem ofensiva ou prejudicial e promovendo uma comunicação respeitosa e inclusiva.

Configuração do espaço

O ambiente deve permitir movimento e interação. Um espaço aberto é o ideal para atividades como o exercício do post-it, em que os participantes se movimentam para trocar elogios. Para a tarefa de decifrar emojis, os participantes podem trabalhar em pares ou pequenos grupos em mesas. A discussão final deve ocorrer em círculo ou semicírculo para incentivar o diálogo aberto e o envolvimento. Um quadro ou parede visível pode ser utilizado para exibir reflexões importantes, reforçando os resultados da aprendizagem. O educador deve posicionar-se de forma a orientar a discussão, mantendo-se acessível e interativo.

Métodos e técnicas pedagógicas

As atividades utilizam a aprendizagem experiencial para ajudar os participantes a refletir sobre o impacto das palavras na comunicação online. Exercícios interativos, como a descodificação de mensagens baseadas em emojis e o exercício de elogios em post-its, envolvem os participantes na aprendizagem ativa e promovem a interação entre pares. A dramatização e as perguntas guiadas são

utilizadas para aumentar a empatia e o pensamento crítico, incentivando os participantes a considerar os efeitos emocionais das suas palavras. O educador facilita as discussões através da aprendizagem baseada em perguntas, estimulando a reflexão sobre como a linguagem influencia as relações e a autopercepção. As discussões em grupo proporcionam um espaço para analisar os mal-entendidos na comunicação digital e a diferença entre a linguagem intragrupo e extragrupo.

Ferramentas

- Apresentação – Jogo de emojis
- Quadro interativo
- Folhas
- Post-its
- Canetas

Visão geral das atividades

Atividade 3.a.1 – Emoji

A descodificação de mensagens apenas com emojis revela como símbolos e palavras podem ser mal interpretados sem contexto, levando a estratégias para uma comunicação digital mais clara e empática.

Atividade 3.b.1 – Notas Post-it

A troca de elogios destaca o impacto emocional da linguagem e leva à reflexão sobre o uso de palavras respeitadas online e as diferenças entre a comunicação dentro do grupo e a comunicação pública.

Tópico 4: Conclusão e restituição

Esta atividade final dá às crianças a oportunidade de refletir sobre o que aprenderam e experimentaram. Trabalhar em grupos ajuda-as a reunir as ideias principais da jornada e a expressar as suas emoções e pensamentos de forma criativa.

O que os participantes aprenderão?

- Consciência das emoções, experiências e valores de outra pessoa.
- Compreender as emoções e experiências de outra pessoa e a capacidade de assumir proativamente a sua perspetiva.
- Capacidade de responder às emoções e experiências de outra pessoa.
- Compreender e gerir interações e conversas em diferentes contextos socioculturais e situações específicas de cada domínio.
- Partilha justa de tarefas, recursos e responsabilidades dentro de um grupo, tendo em conta o seu objetivo específico; estimular a expressão de diferentes pontos de vista e adotar uma abordagem sistémica.
- Desenvolver ideias criativas, sintetizar e combinar conceitos e informações de diferentes fontes com vista à resolução de problemas.

Resultados de aprendizagem

Conhecimentos:

- Desenvolvimento de competências digitais.
- Capacidade de sintetizar e partilhar eficazmente conceitos complexos.
- Colaboração e diversificação de perspetivas.

Competências e habilidades:

- Capacidade de utilizar ferramentas digitais de forma eficaz e consciente, incluindo navegar na Internet, utilizar software, aplicações e gerir dados online.
- Capacidade de pesquisar, avaliar e utilizar criticamente os recursos digitais disponíveis para resolver problemas e atingir objetivos.
- Capacidade de expressar conceitos complexos de forma clara, coerente e compreensível, adaptando a linguagem ao público-alvo.
- Capacidade de reunir e integrar informações de diferentes fontes para criar uma visão coerente de um tema ou problema.
- Conhecimento e domínio de ferramentas e plataformas digitais que facilitam a síntese e partilha de informações, tais como apresentações, infográficos e vídeos.
- Capacidade de colaborar eficazmente com outras pessoas para atingir objetivos comuns, partilhando ideias, recursos e responsabilidades.
- Capacidade de avaliar criticamente diferentes perspetivas e opiniões, analisando evidências e considerando argumentos de diferentes ângulos.

Configuração do espaço

É necessário um espaço aberto e flexível para o trabalho em grupo, que proporcione acesso a ferramentas digitais e áreas para brainstorming e colaboração. Os lugares sentados devem ser dispostos em círculo ou semicírculo para apresentações, promovendo uma comunicação aberta. O educador deve permanecer numa posição central para orientar as discussões e prestar apoio, garantindo um ambiente interativo e colaborativo.

Métodos e técnicas pedagógicas

As atividades concentram-se na aprendizagem colaborativa e experiencial, incentivando os participantes a trabalhar em pequenos grupos para criar conteúdo digital (Reels ou Moodboards) que expressem as suas emoções e ideias. Isso promove o trabalho em equipa, a criatividade e o pensamento crítico. O educador facilita o processo com a aprendizagem baseada em perguntas, orientando os participantes a refletir sobre suas escolhas e os temas que estão a explorar. Apresentações em grupo e feedback dos colegas estimulam mais discussões e reflexões, aprimorando as habilidades de comunicação e autoexpressão.

Ferramentas

- PC / Tablet / Smartphone
- Quadro Interativo
- Plataforma de design (como Canva)

Visão geral das atividades

Atividade 4.a.1 – Vídeo curto e quadro de inspiração

Pequenos grupos criam pequenos vídeos ou moodboards para expressar o que aprenderam e sentiram, depois discutem as escolhas e mensagens.

Atividade 4.a.2 – Restituição

Os grupos apresentam os seus produtos e narram o processo, envolvendo os colegas em perguntas e reflexões partilhadas.

Ferramentas de avaliação

Para avaliar a consecução dos resultados de aprendizagem relacionados com o desenvolvimento de competências, propõe-se a utilização da seguinte ferramenta com as crianças. Esta atividade deve ser proposta em três fases diferentes: antes do percurso de aprendizagem (T0), no final do percurso (T1) e após um período de tempo (T2), a fim de avaliar o impacto imediato e a longo prazo.

ONDE ACONTECE?

Indique para cada situação em que lugar (físico ou virtual) podes enfrentar, na tua opinião, esta discussão/tópico.

Discutir com um amigo seu por causa de uma ofensa grave recebida	Contar como foi o seu dia
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Pessoalmente, em casa <input type="radio"/> Pessoalmente num local público <input type="radio"/> Intervalo escolar <input type="radio"/> Conversa em grupo <input type="radio"/> Conversa privada <input type="radio"/> Histórico do IG <input type="radio"/> História do IG (apenas amigos próximos) <input type="radio"/> Reel/Vídeo TikTok <input type="radio"/> Comentar abaixo de um vídeo/publicação/história <input type="radio"/> Videochamada em grupo <input type="radio"/> Videochamada privada <input type="radio"/> Chamada <input type="radio"/> Notas pessoais no IG <input type="radio"/> Redes sociais ao vivo 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Presencialmente em casa <input type="radio"/> Presencialmente num local público <input type="radio"/> Férias escolares <input type="radio"/> Conversa em grupo <input type="radio"/> Conversa privada <input type="radio"/> Histórico do IG <input type="radio"/> História do IG (apenas amigos próximos) <input type="radio"/> Reel/Vídeo TikTok <input type="radio"/> Comentar abaixo de um vídeo/publicação/história <input type="radio"/> Videochamada em grupo <input type="radio"/> Videochamada privada <input type="radio"/> Chamada <input type="radio"/> Notas pessoais no IG <input type="radio"/> Viva socialmente
Faça uma piada engraçada para um amigo seu	Partilhe momentos de intimidade com o seu namorado/namorada
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Pessoalmente em casa <input type="radio"/> Pessoalmente num local público <input type="radio"/> Recreio escolar <input type="radio"/> Conversa em grupo <input type="radio"/> Conversa privada <input type="radio"/> Histórico do IG <input type="radio"/> História do IG (apenas amigos próximos) <input type="radio"/> Reel/Vídeo TikTok <input type="radio"/> Comentar abaixo de um vídeo/publicação/história <input type="radio"/> Videochamada em grupo <input type="radio"/> Videochamada privada <input type="radio"/> Chamada <input type="radio"/> Notas pessoais no IG 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Presencialmente em casa <input type="radio"/> Presencialmente num local público <input type="radio"/> Férias escolares <input type="radio"/> Conversa em grupo <input type="radio"/> Conversa privada <input type="radio"/> Histórico do IG <input type="radio"/> História do IG (apenas amigos próximos) <input type="radio"/> Reel/Vídeo TikTok <input type="radio"/> Comentar abaixo de um vídeo/publicação/história <input type="radio"/> Videochamada em grupo <input type="radio"/> Videochamada privada <input type="radio"/> Chamada <input type="radio"/> Notas pessoais no IG

<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Redes sociais ao vivo 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Redes sociais ao vivo
---	---

Reclamar de uma nota baixa recebida injustamente	Confiar um segredo a um amigo
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Pessoalmente em casa <input type="radio"/> Pessoalmente num local público <input type="radio"/> Recreio escolar <input type="radio"/> Conversa em grupo <input type="radio"/> Conversa privada <input type="radio"/> Histórico do IG <input type="radio"/> História do IG (apenas amigos próximos) <input type="radio"/> Reel/Vídeo TikTok <input type="radio"/> Comentar abaixo de um vídeo/publicação/história <input type="radio"/> Videochamada em grupo <input type="radio"/> Videochamada privada <input type="radio"/> Chamada <input type="radio"/> Notas pessoais no IG <input type="radio"/> Redes sociais ao vivo 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Presencialmente em casa <input type="radio"/> Presencialmente num local público <input type="radio"/> Férias escolares <input type="radio"/> Conversa em grupo <input type="radio"/> Conversa privada <input type="radio"/> Histórico do IG <input type="radio"/> História do IG (apenas amigos próximos) <input type="radio"/> Reel/Vídeo TikTok <input type="radio"/> Comentar abaixo de um vídeo/publicação/história <input type="radio"/> Videochamada em grupo <input type="radio"/> Videochamada privada <input type="radio"/> Chamada <input type="radio"/> Notas pessoais no IG <input type="radio"/> Redes sociais ao vivo
Pedir desculpas por um erro	Diga COMO SE SENTE naquele momento
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Pessoalmente em casa <input type="radio"/> Pessoalmente num local público <input type="radio"/> Recreio escolar <input type="radio"/> Conversa em grupo <input type="radio"/> Conversa privada <input type="radio"/> Histórico do IG <input type="radio"/> História do IG (apenas amigos próximos) <input type="radio"/> Reel/Vídeo TikTok <input type="radio"/> Comentar abaixo de um vídeo/publicação/história <input type="radio"/> Videochamada em grupo <input type="radio"/> Videochamada privada <input type="radio"/> Chamada 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Presencialmente em casa <input type="radio"/> Presencialmente num local público <input type="radio"/> Férias escolares <input type="radio"/> Conversa em grupo <input type="radio"/> Conversa privada <input type="radio"/> Histórico do IG <input type="radio"/> História do IG (apenas amigos próximos) <input type="radio"/> Reel/Vídeo TikTok <input type="radio"/> Comentar abaixo de um vídeo/publicação/história <input type="radio"/> Videochamada em grupo <input type="radio"/> Videochamada privada <input type="radio"/> Chamada

- Notas pessoais no IG
- Redes sociais ao vivo

- Notas pessoais no IG
- Redes sociais ao vivo

PLANOS DE ATIVIDADES E FICHAS DE TRABALHO

Atividade 1.a.1 – SOBRE A PERGUNTA... IMAGEM

Objetivo

- Encontrar-se consigo mesmo, fazer uma pausa e olhar para dentro de si, e depois encontrar os outros.
- A atividade ajuda os participantes a reconhecerem as suas próprias emoções e perspetivas e a descobrirem a diversidade de pontos de vista no grupo.

Preparação

- Organize a sala de forma que os participantes possam circular livremente para ver as imagens (mesas, chão ou paredes).
- Imprima e espalhe uma seleção de fotos variadas (paisagens, pessoas, abstratas, objetos).
- Prepare fichas de trabalho com quatro perguntas, uma por participante:
 - Onde estás agora?
 - Como estás online?
 - O que gostarias de dizer ao teu eu atual?
 - Como vês o teu futuro?
- Forneça canetas e espaço para escrever as respostas abaixo de cada imagem escolhida.
- Garanta um ambiente calmo que favoreça a reflexão (música de fundo suave opcional).

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- Dê as boas-vindas ao grupo e explique que a atividade consiste em explorar emoções e perspetivas pessoais usando imagens.

- Saliente que não há respostas certas ou erradas — as escolhas dependem dos sentimentos de cada pessoa no momento.
-

2. Trabalho individual (15 minutos)

- Dê a cada participante uma ficha de trabalho com as quatro perguntas.
 - Peça-lhes que circulem pela sala, vejam as fotos expostas e escolham uma imagem por pergunta.
 - Após a seleção, eles colam ou anotam a imagem escolhida na sua folha de trabalho e escrevem brevemente porque é que ela representa a sua resposta.
 - Mencione que as imagens podem ser partilhadas — se dois participantes gostarem da mesma foto, ambos podem usá-la.
-

3. Partilha em grupo (25 minutos)

- Reúna todos em círculo.
 - Cada participante apresenta as quatro imagens escolhidas e explica as suas escolhas.
 - O educador pode orientar a partilha por pergunta (todos respondem à P1, depois à P2...) ou por participante.
 - Use perguntas abertas como: «*O que te levou a escolher esta imagem?*» ou «*Que emoções esta imagem expressa para ti?*»
-

4. Destacar múltiplas perspetivas (5 minutos)

- Após a partilha, sublinhe que as respostas de cada um mostram perspetivas diferentes, mas igualmente válidas.
- Saliente as semelhanças e diferenças, observando como ver as opiniões dos outros pode ampliar a sua própria visão.

Concluindo a atividade (10 minutos)

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- As emoções moldam a forma como nos vemos a nós próprios e aos outros.
- Perspetivas diferentes coexistem e enriquecem a nossa compreensão.
- Reconhecer

2. Reflexão pessoal

- Peça aos participantes que reflitam silenciosamente sobre:
 - Que imagem me tocou mais hoje?
 - Descubri algo novo sobre mim mesmo?
- Dê-lhes 1 a 2 minutos para escreverem uma frase na sua folha de trabalho como conclusão.

3. Partilha em grupo

- Convide alguns voluntários para partilharem a sua frase de reflexão com o grupo.
- Enfatize a importância de ouvir com respeito e perceber as conexões entre as reflexões pessoais.

4. Reforce a lição aprendida

Termine com uma mensagem curta (no quadro ou projetor):

«Cada imagem conta uma história. Ao partilhar as nossas, aprendemos a ver-nos com mais clareza e a compreender os outros mais profundamente.»

Próximos passos opcionais

Diário das emoções:

Incentive os participantes a começarem um diário onde reflitam sobre as suas emoções, anexando imagens ou desenhando figuras que representem como se sentem a cada dia.

**ONDE ESTÁS
AGORA?**

**O QUE
SIGNIFICA ISTO
PARA TI?**

**COMO TE
SENTES
ONLINE?**

**COMO IMAGINAS O
TEU EU FUTURO?**

Atividade 1.a.2 – ZOOM OUT

Objetivo

- Orientar os participantes a sair dos seus padrões habituais de pensamento e explorar novas perspetivas. Ao «zoom out», os participantes praticam a observação de coisas familiares a partir de diferentes ângulos, promovendo a curiosidade, a empatia e a abertura à mudança.

Preparação

- Use o mesmo conjunto de fotos da Atividade 1.a.1 (os participantes ficam com as que selecionaram anteriormente).
- Prepare perguntas orientadoras em pedaços de papel ou num projetor/quadro:
 - Quem é que achas que tirou essa fotografia?
 - Que emoções ela desperta em ti?
 - O que aconteceu antes e depois do instante capturado?
 - O que está ao redor dessa imagem, fora do enquadramento?
- Disponha as cadeiras em círculo para a discussão.
- Forneça canetas e papel para notas ou reflexões adicionais.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- Explique que a atividade consiste em olhar para as coisas de um ângulo mais amplo, percebendo o que muitas vezes ignoramos.
- Enfatize que o objetivo não é encontrar respostas «corretas», mas explorar múltiplas possibilidades.

2. Exploração individual (10 minutos)

- Peça aos participantes que peguem nas imagens escolhidas na Atividade 1.a.1.
- Convide-os a refletir individualmente sobre as perguntas orientadoras (anotando respostas curtas).

3. Discussão em grupo (20 minutos)

- Em círculo, os participantes partilham as suas reflexões.
- Incentive-os a comparar como pessoas diferentes percebem a mesma imagem.
- Use perguntas instigantes: «*O que é que tu percebes e que os outros podem não perceber?*», «*Como a tua visão mudaria se tu fosses o fotógrafo?*».

4. Conectando insights (10 minutos)

- Oriente o grupo a perceber padrões: algumas perspetivas podem convergir, outras podem diferir amplamente.
- Destaque que expandir o nosso ponto de vista ajuda-nos a compreender melhor a nós próprios, aos outros e a complexidade das emoções.

Conclusão da atividade (10 minutos)

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Ao «ampliar a visão», descobrimos que a nossa visão habitual é apenas uma das muitas perspetivas possíveis.
- As emoções influenciam a forma como interpretamos situações e imagens.
- A abertura a perspetivas alternativas fortalece a empatia e a criatividade.

2. Reflexão pessoal

- Peça aos participantes que escrevam: «Uma nova perspetiva que descobri hoje é...»
- Incentive-os a pensar em como essa perspetiva pode ajudar na sua vida diária.

3. Partilha em grupo

- Convide alguns voluntários para partilharem as suas reflexões.
- Destaque a diversidade das respostas, reforçando que não existe uma única forma de interpretar uma experiência.

4. Reforce a lição aprendida

- Encerre com uma metáfora visual: mostre uma imagem ampliada e, em seguida, a imagem completa, ilustrando como o contexto altera o significado.
- Termine com a mensagem: «*Quando damos um passo atrás, não perdemos o foco, ganhamos compreensão.*»

Próximos passos opcionais

- Convide os participantes a aplicar a abordagem de «afastar o zoom» a um desafio da vida real: antes de reagir, parem e perguntem a si mesmos: «*O que mais poderia estar a acontecer aqui?*»
- Sugira que mantenham um diário de reflexão onde anotem uma situação por semana em que praticaram ver as coisas de uma nova perspetiva.

- Incentive a criação de um projeto fotográfico em grupo: tire fotos comuns e escreva várias legendas mostrando diferentes interpretações.

Atividade 2.a.1 – BINGO

Objetivo

- Explorar como a Internet funciona como um espaço onde as pessoas interagem, constroem relações e partilham emoções.
- Ajudar os alunos a refletir sobre os seus próprios hábitos online e como se relacionam com os outros em ambientes digitais.
- Incentivar uma discussão sobre segurança online, empatia e comportamento respeitoso.

Preparação

Materiais

- Cartões de bingo impressos para os alunos – consulte a Ficha de Trabalho 1 (um por participante).
- Canetas ou marcadores.

Organização da sala:

- Organize a sala de aula de forma a permitir que os alunos se movimentem facilmente e conversem com os colegas.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- Prepare o cenário.
 - Explique: «Hoje, vamos jogar um jogo para aprender mais sobre como todos nós nos comportamos online. A Internet é como um espaço partilhado onde todos interagimos, por isso esta atividade irá ajudar-nos a explorar as nossas semelhanças e diferenças.»
- Distribua as folhas de bingo e canetas.
 - Explique: A folha de trabalho tem 25 caixas, cada uma com um comportamento ou experiência diferente relacionada com a Internet. A vossa tarefa é andar pela sala e

encontrar colegas que correspondam a cada comportamento. Quando encontrarem alguém, peçam-lhe para marcar ou assinar a caixa. O objetivo é completar toda a folha de trabalho o mais rápido possível. A primeira pessoa a completar a sua folha e gritar «Bingo!» ganha.

2. Jogar o jogo (20 minutos)

- **Comece o jogo (20 minutos):**
 - Permita que os alunos circulem pela sala, interajam com os colegas e façam perguntas.
 - Monitorize a atividade para garantir que os alunos estejam a interagir de forma respeitosa e justa.
-

3. Reflexão em grupo (15 minutos)

- Declare o vencedor:
 - Quando um aluno terminar a sua folha, confirme as respostas (por exemplo, peça a alguns colegas para verificarem se assinaram as caixas).
 - Comemore a vitória com um pequeno prémio ou aplausos.
 - Faça as seguintes perguntas:
 - O que aprenderam sobre os vossos colegas durante esta atividade?
 - Houve algum comportamento ou experiência que vos surpreendeu?
 - Houve alguma caixa para a qual foi difícil encontrar alguém? Por que acham que isso aconteceu?
 - Destaque quaisquer temas comuns ou comportamentos únicos em toda a turma.
-

Conclusão da atividade (10 minutos)

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Os espaços online são ambientes reais onde as ações têm consequências reais.
 - Cada interação (curtidas, publicações, comentários) deixa um rasto e contribui para a identidade digital.
 - A consciência dos nossos hábitos ajuda-nos a fazer escolhas mais seguras e responsáveis.
-

2. Reflexão pessoal

Peça aos participantes que escrevam uma resposta para:

- "O que é que costumo partilhar online e que talvez devesse reconsiderar?"
-

3. Partilha em grupo

- Convide voluntários para partilhar as suas reflexões.
 - Enfatize que as experiências variam e que há muitas maneiras de abordar o comportamento online de forma responsável.
-

4. Reforce a mensagem

Termine com uma mensagem curta no quadro/projetor:

«Se partilhares online, já não é só teu. Pensa duas vezes antes de clicar.»

Próximos passos opcionais

- Sugira que os participantes discutam com a família que hábitos online parecem seguros e quais podem precisar de ajustes.
- Incentive a criação de um «Mapa de hábitos digitais» em casa: liste as aplicações utilizadas, anote que dados são partilhados e reflita sobre que práticas parecem seguras ou arriscadas.
- Faça a ligação para a próxima atividade (*Jogo da linha*), que aprofunda a reflexão sobre privacidade e informações pessoais online.

Unidade de aprendizagem:
Emoções
Atividade 2a1 – BINGO
Ficha de trabalho

Tarefa:
 Encontra colegas de turma que correspondam a cada comportamento. Quando encontrares alguém, pede-lhe para assinalar ou assinar a caixa.

Ele/ela tem um perfil social nas redes sociais seguido por mais de 300 seguidores.	Ele/ela reproduz jogos de vídeo todos os dias.	Ele/ela tem uma perfil (incluindo WhatsApp).	Ele/ela verifica o seu smartphone a cada 10 minutos para ver se recebeu notificações.	Ele/ela discutiu discutido com alguém online.
Ele/ela fez uma transmissão ao vivo.	Ele/ela participou num desafio.	Ele/ela mentiu sobre sua idade online.	Ele/ela tem vivenciado ou testemunhado episódios de cyberbullying.	Ele/ela assiste vídeos no YouTube.
Ele/ela tirou uma captura de ecrã.	Ele/ela possui um smartphone.	Uma foto/publicação que ele/ela publicou recebeu mais de 150 curtidas.	Ele/ela sabe o que é o PEGI.	Ele/ela navega na Internet sem supervisão de um adulto supervisão de um adulto.
Ele/ela enviou uma selfie muito pessoal para alguém.	Ele/ela acede na Internet para estudar ou pesquisar.	Ele/ela entrou em contacto com estranhos no chat do jogo.	Ele/ela partilhou fotos ou vídeos pelo menos uma vez num grupo do WhatsApp.	Ele/ela envia mais de 50 mensagens por dia no WhatsApp.
Ele/ela fez compras	Ele/ela faz parte de um ou mais grupos do WhatsApp.	Ele/ela usa frequentemente o seu smartphone na cama à noite.	Ele/ela gosta de publicar os seus vídeos no TikTok.	Ele/ela publicou/ enviado/partilhado uma foto ou vídeo online que mais tarde se arrependeu.

Unidade de aprendizagem:
Emoções
Atividade 2a1 – BINGO
Ficha de trabalho

Tarefa:
Encontra colegas de turma que correspondam a cada comportamento. Quando encontrares alguém, pede-lhe para assinalar ou assinar a caixa.

Co-funded by
the European Union

Atividade 2.a.2 – LINE PLAY

Objetivo

- Refletir sobre a divulgação e publicação de dados pessoais online e considerar questões de privacidade para tomar decisões responsáveis sobre o que partilhar.

Preparação

- Arranje um espaço amplo na sala onde os participantes possam-se movimentar livremente.
- Use fita adesiva ou giz para marcar uma linha imaginária no chão.
- Prepare uma lista de perguntas progressivamente pessoais (desde hábitos gerais até informações mais sensíveis).
- Disponha as cadeiras em círculo para a reflexão final.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- Explique que esta atividade consiste em refletir cuidadosamente sobre a quantidade de informações pessoais que revelamos e o que significa partilhá-las, tanto pessoalmente como online.
- Salienta que cruzar a linha é voluntário: os participantes só cruzam se se sentirem confortáveis.

2. Atravessar a linha (20 min)

- Todos os participantes ficam de um lado da linha.
- O educador faz uma série de perguntas. Cada vez que alguém responder «sim», deve cruzar a linha.
 - Exemplos de perguntas (em ordem crescente de sensibilidade):
 - Quem assistiu a uma série de TV no fim de semana passado?
 - Quem pratica desporto?

- Quem tem um smartphone?
 - Quem tem pelo menos um perfil social?
 - Quem já partilhou a sua localização online?
 - Quem está apaixonado? (opcionalmente seguido de «Quem quer dizer o seu nome?»).
- Após cada cruzamento, o educador faz uma breve pausa e convida voluntários a explicarem a sua escolha, se assim o desejarem.
-

3. Reflexão guiada (10 minutos)

- Após a atividade, o grupo volta a formar um círculo.
 - O educador conduz uma discussão com perguntas como:
 - «O que sentiste ao decidir se cruzavas ou não?»
 - «Que perguntas foram mais fáceis de responder e quais foram as muito pessoais?»
 - «O que significaria se estas respostas fossem publicadas online para todos verem?»
-

4. Ligação ao contexto digital (5 minutos)

- Destaque que partilhar online é semelhante a cruzar a linha: uma vez que a informação é partilhada, outras pessoas podem vê-la e ela pode permanecer disponível permanentemente.
 - Reforce a ideia de escolher cuidadosamente o que partilhar e proteger a privacidade.
-

Conclusão da atividade (10 minutos)

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Nem todas as informações são seguras ou necessárias para partilhar.
 - A privacidade é uma escolha pessoal, mas a partilha online muitas vezes ultrapassa o nosso controlo.
 - O pensamento crítico ajuda-nos a decidir quando ultrapassar os limites e quando nos conter.
-

2. Reflexão pessoal

Peça aos participantes que escrevam: «Uma coisa que aprendi sobre mim mesmo e sobre partilhar hoje é...»

3. Partilha em grupo

- Convide alguns voluntários para partilharem as suas reflexões.
- Enfatize que o nível de conforto de cada pessoa é diferente e que respeitar os limites dos outros faz parte do respeito online e offline.

4. Reforce a lição aprendida

Conclua com uma breve mensagem no quadro/projetor:

«Ultrapassar os limites na vida real é uma escolha. Online, os limites são permanentes — pensa antes de partilhar.»

Próximos passos opcionais

- Incentive os participantes a reverem as configurações de privacidade das suas contas nas redes sociais e a fazerem pelo menos uma alteração para aumentar o seu controlo sobre os dados pessoais.
- Sugira uma discussão em família sobre privacidade online: o que cada membro partilha, o que parece seguro e o que deve permanecer privado.
- Convide o grupo a criar cartazes ou infográficos sobre «regras de partilha segura» para exibir na aula ou online.

Atividade 3.a.1 – EMOJI

Objetivo

- Sensibilizar para os desafios da comunicação digital, destacando como as palavras e os símbolos (como os emojis) podem ser interpretados de forma diferente, dependendo do contexto, das emoções e das experiências pessoais.
- A atividade ajuda os participantes a refletir sobre a importância da clareza e da empatia na comunicação online.

Preparação

- Prepare um conjunto de «frases» compostas apenas por emojis (3 a 5 exemplos) para apresentar num quadro interativo, projetor ou folhetos. Cada sequência deve permitir múltiplas interpretações.
- Forneça papel e canetas a cada participante.
- Organize as cadeiras numa sala de aula ou em círculo para permitir tanto o trabalho individual como a reflexão em grupo.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- Explique o objetivo: explorar como nos comunicamos online e como as mensagens podem ser facilmente mal interpretadas.
- Dê um exemplo breve: mostre uma sequência de emojis e peça ao grupo para fazer interpretações rápidas. Destaque a variedade de respostas.

2. Decifrando mensagens de emojis (10 minutos)

- Apresente cada frase composta apenas por emojis, uma de cada vez.
- Os participantes escrevem o que acham que a mensagem significa.

- Incentive-os a trabalhar individualmente no início, para comparar as respostas mais tarde.

3. Revelando os significados pretendidos (10 minutos)

- Revele o significado «pretendido» de cada frase com emojis.
- Os participantes verificam as suas respostas, observando onde as suas interpretações diferiram.
- A maioria descobrirá que interpretou mal pelo menos uma frase — isso faz parte da aprendizagem.

4. Reflexão em grupo (15 minutos)

Facilite uma discussão com perguntas:

- «Por que acham que algumas mensagens foram mais fáceis ou mais difíceis de entender?»
- «O que acontece em conversas online reais quando as mensagens são mal interpretadas?»
- «Alguma vez tiveram um conflito online devido a falhas de comunicação?»

Destaque a ausência de sinais não verbais (tom de voz, linguagem corporal, expressão facial) nos espaços digitais.

5. Estratégias para uma comunicação clara (5 minutos)

Apresente três diretrizes:

1. Pense antes de escrever — considere a clareza.
2. Escolha as palavras com cuidado, especialmente em ambientes online.
3. Considere a perspectiva do destinatário — como é que ele poderá interpretar?

Conclusão da atividade (10 minutos)

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Emojis e símbolos estão abertos a múltiplas interpretações.
- Os mal-entendidos são comuns online devido à falta de tom e contexto.
- Uma formulação cuidadosa e empatia melhoram a comunicação.

2. Reflexão pessoal

- Peça aos participantes que escrevam: «Uma coisa que farei de forma diferente na minha comunicação online é...»

3. Partilha em grupo

- Convide voluntários para partilharem as suas reflexões.
- Enfatize o valor de aprender com as experiências uns dos outros.

4. Reforce a lição aprendida

Termine com uma mensagem no quadro/projetor:

«Por trás de cada emoji ou palavra está uma pessoa com sentimentos. Comunique para se conectar, não para confundir.»

Próximos passos opcionais

- Convide os participantes a criarem as suas próprias mensagens com emojis e a trocá-las em pares, testando o quão bem elas podem ser compreendidas.
- Sugira que os alunos mantenham um «diário digital» dos mal-entendidos que encontrarem online durante a semana e reflitam sobre como eles poderiam ser evitados.
- Ligue à próxima atividade (*post-it*), que explora o impacto emocional das palavras de forma ainda mais direta.

EMOJI

Unidade de aprendizagem: Emoções

Atividade 3a1 - Emoji

Apresentação

Algo fácil para começar 😊

Filme

Harry Potter

Filme

À procura de Nemo

Filme

Ratatouille

Descobrir as qualidades dos colegas de turma

Sábio como uma coruja

Descobrir as qualidades dos colegas de turma

Ocupado como uma abelha

Descobrir as qualidades dos colegas de turma

Lento como um caracol

Descobrir as qualidades dos colegas
de turma

Calado como um rato

Descobrir um provérbio

Não chorar por leite derramado

Descobrir um provérbio

Uma maçã por dia, nem sabe o bem
que lhe fazia

Descobrir o ditado

Está a chover cães e gatos

Agora, algo mais difícil! 😊
Escreve as tuas respostas num
papel.

Qual é a frase escondida?

Soluções

Brincar com o fogo

Palavras ou pensamentos difíceis

As palavras podem magoar

Ver o Fator C na televisão

Pensar antes de falar

Escolher as palavras certas

Atividade 3.b.1 - NOTAS POST-IT

Objetivo

- Refletir sobre o uso de palavras online (em comentários e chats), colocar-se no lugar daqueles que são ofendidos ou insultados e sensibilizar sobre a escolha de uma linguagem não ofensiva e respeitosa.

Preparação

- Forneça a cada participante 4 *post-it* e uma caneta.
- Disponha as cadeiras em círculo ou semicírculo, com espaço suficiente para os participantes se movimentarem e trocarem notas.
- Prepare um quadro ou parede para exibir as reflexões posteriormente (opcional).
- Discuta brevemente a diferença entre elogios e insultos, direcionando o foco para elogios positivos e genuínos sobre traços de carácter (não aparência).

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- Explique que a atividade explora o impacto das palavras: como elas podem animar ou magoar.
- Esclareça que os elogios devem concentrar-se na personalidade ou nas ações (por exemplo, gentileza, disponibilidade, criatividade) e não na aparência.

2. Escrever elogios (10 minutos)

- Cada participante escreve 4 elogios em *post-its*.
 - Incentive-os a pensar nas qualidades que admiram nos outros.
-

3. Troca de elogios (15 minutos)

- Os participantes colocam um post-it no braço da pessoa à sua direita e outro no braço da pessoa à sua esquerda.
 - Os dois post-its restantes podem ser dados a qualquer pessoa do grupo.
 - Após a troca, cada participante recolhe os elogios que recebeu e coloca-os na sua cadeira ou mantém-nos visíveis.
-

4. Reflexão sobre a experiência (15 minutos)

- Pergunte aos participantes:
 - «Como se sentem ao usar elogios?»
 - «E se fossem insultos — como se sentiriam?»
-

5. Exploração dos contextos linguísticos (10 minutos)

- Discuta a linguagem intragrupo (piadas privadas, conversas familiares com amigos) versus linguagem extragrupo/pública (online, visível para estranhos).
- Destaque como os comentários online podem ser mal interpretados ou causar danos além da intenção original.

Conclusão da atividade (10 minutos)

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- As palavras têm peso emocional — elas podem fortalecer ou prejudicar relacionamentos.
- Os elogios aumentam a confiança, enquanto os insultos podem causar danos duradouros.
- Na Internet, as palavras espalham-se mais e duram mais tempo.

2. Reflexão pessoal

- Peça aos participantes que escrevam: «*Uma maneira de usar as palavras de forma mais positiva online é...*»

3. Partilha em grupo

- Convide alguns voluntários para partilharem as suas reflexões.
- Enfatize como o respeito na comunicação contribui para espaços online mais seguros e gentis.

4. Reforce a mensagem

- Termine com uma mensagem curta no quadro/projetor:
«*As palavras são poderosas. Use-as para elevar os outros, não para derrubá-los.*»

Próximos passos opcionais

- Sugira que os participantes guardem um dos elogios que receberam no caderno como lembrete do valor das palavras gentis.
- Incentive o grupo a criar um «quadro de elogios» na sala de aula, onde mensagens positivas possam ser postadas anonimamente ao longo do tempo.
- Ligação para as atividades de conclusão (vídeo curto e restituição), onde os participantes refletirão criativamente sobre o que aprenderam.

Atividade 4.a.1 - VÍDEO CURTO E MOODBOARD

Objetivo

- Dar voz aos participantes e permitir que expressem de forma criativa o que aprenderam.
- Ao produzirem um vídeo curto (reel) ou um moodboard, os participantes refletem sobre as suas emoções, perspetivas e insights, e comunicam-nos utilizando várias linguagens expressivas (visuais, texto, som).

Preparação

- Divida os participantes em pequenos grupos (3–4 pessoas).
- Forneça acesso a ferramentas digitais (PCs, tablets ou smartphones).
- Garanta a ligação à Internet e o acesso a uma plataforma de design gratuita, como o **Canva** (recomendado) ou outra ferramenta adequada.
- Prepare instruções básicas sobre o uso de imagens e conteúdos livres de direitos de autor.
- Organize o espaço com áreas de trabalho separadas para cada grupo.
- Certifique-se de que os participantes assinem formulários de consentimento se aparecerem em fotos/vídeos (recomendado: evite filmar os rostos de menores).

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- Explique que o objetivo é resumir a jornada de aprendizagem de forma criativa.
- Esclareça as opções de produtos:
 - Um vídeo vertical curto (1 a 2 minutos, semelhante aos reels do Instagram).
 - Um moodboard: uma colagem digital de imagens e palavras que expressam as principais ideias.
- Enfatize a liberdade de expressão — os grupos podem escolher formatos diferentes.

2. Trabalho em grupo: criação do produto (25 minutos)

- Os participantes debatem ideias: quais as emoções, ideias ou lições se destacaram mais?
- Eles recolhem imagens, palavras-chave e textos curtos.
- Eles criam o seu pequeno vídeo ou quadro de inspiração de forma colaborativa.
- O educador circula, oferecendo apoio técnico e criativo.

3. Apresentação dos produtos (15 minutos)

- Cada grupo apresenta o seu vídeo ou moodboard para a turma.
- Eles explicam brevemente as suas escolhas: por que selecionaram determinadas imagens, palavras ou músicas.

4. Feedback dos colegas (15 minutos)

- Convide o resto do grupo a reagir com feedback positivo.
 - Destaque a criatividade, a clareza da mensagem e o impacto emocional.
-

Conclusão da atividade (10 minutos)

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Refletir de forma criativa ajuda a consolidar o que aprendemos.
 - As ferramentas digitais podem ser usadas para expressar emoções e perspectivas de forma responsável.
 - Partilhar em grupos destaca a diversidade de experiências.
-

2. Reflexão pessoal

- Peça a cada participante que escreva: «Qual é a mensagem do nosso vídeo/quadro de inspiração que eu pessoalmente quero lembrar?».
-

3. Partilha em grupo

- Convide um representante de cada grupo para partilhar a sua reflexão com a turma.
-

4. Reforce a lição aprendida

- Termine com uma mensagem final no quadro/projetor:
«A criatividade é uma ponte entre a aprendizagem e a expressão. O que criamos juntos permanece connosco.»
-

Próximos passos opcionais

- Reúna todos os vídeos e painéis de inspiração numa galeria digital partilhada e torne-a acessível aos participantes.
- Incentive os alunos a apresentarem os seus produtos aos pais ou a outras turmas como parte da divulgação.
- Use os materiais posteriormente na **Atividade 4.a.2 – Restituição** como base para a narrativa colaborativa.

Atividade 4.a.2 – RESTITUIÇÃO

Objetivo

- Dar voz aos participantes e permitir que expressem criativamente o que aprenderam.
- Ao produzirem um pequeno vídeo (reel) ou moodboard, os participantes refletem sobre as suas emoções, perspetivas e insights, e comunicam-nos utilizando várias linguagens expressivas (visuais, texto, som).

Preparação

- Certifique-se de que os produtos da Atividade 4.a.1 (vídeos, moodboards) estão prontos para serem apresentados.
- Organize a sala com cadeiras em semicírculo ou em configuração de apresentação em sala de aula.
- Forneça um projetor/quadro interativo ou espaço na parede para exibir vídeos e moodboards.
- Prepare algumas perguntas de reflexão orientadoras para estimular a discussão.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- Explique que esta atividade final é sobre *restituição*: retribuir ao grupo partilhando o que foi aprendido.
- Enfatize que o trabalho e as reflexões de todos são peças valiosas da jornada coletiva.

2. Apresentações em grupo (25 minutos)

- Cada grupo apresenta o seu vídeo ou quadro de inspiração.
- Eles explicam o processo:
 - Por que escolhemos este tema?

- Como decidimos as imagens, palavras ou sons?
 - Que mensagem queríamos comunicar?
-

3. Discussão e perguntas (15 minutos)

- Após cada apresentação, convide os colegas a fazerem perguntas.
 - Incentive o diálogo respeitoso e a curiosidade sobre as diferenças de perspetivas.
 - Use perguntas como:
 - «O que te surpreendeu nesta apresentação?»
 - «Qual parte deste vídeo/moodboard mais vos chamou a atenção?»
-

4. Síntese (10 minutos)

- O educador resume os temas recorrentes: emoções, respeito, comportamento online, novas perspetivas.
 - Destaque como os produtos mostram tanto a criatividade individual quanto a colaboração em grupo.
-

Conclusão da atividade (10 minutos)

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Expressar ideias através de produtos criativos aprofunda a compreensão.
- A colaboração permite que várias vozes se unam numa narrativa partilhada.
- A apresentação aos outros fortalece as competências de comunicação e reflexão.

2. Reflexão pessoal

- Peça a cada participante que escreva: «*A coisa mais importante que estou a levar deste programa é...*»

3. Partilha em grupo

- Convide vários participantes a partilhar as suas reflexões com todo o grupo.
- Enfatize a valorização da variedade de respostas.

4. Reforce a lição aprendida

- Termine com uma mensagem coletiva final (projetada ou dita em conjunto):
«*As nossas palavras, escolhas e emoções moldam o mundo em que vivemos — offline e online.*»

Próximos passos opcionais

- Compile todos os vídeos/moodboards num portfólio digital partilhado como registo final do projeto.
- Incentive os participantes a partilharem as suas reflexões com pais, professores ou colegas fora do grupo.
- Use os insights da atividade para inspirar projetos de acompanhamento sobre inteligência emocional e responsabilidade digital.

www.socialmediakids.eu

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP